

MKS- (BFQ) TABLETKASI TEXNOLOGIYASI

Mamarasulov Sh.O.

Karayeva N.Y.

Tadjieva A.D.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent sh., O'zbekiston Respublikasi

E-mail: mamarasulovsherbek70@gmail.com. tel: (94)100 80 10

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12635675>

Dolzarbli: Butun dunyoda to'g'ri rotsional ovqatlanishni tashkil etish borasida targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Lekin shularga qaramasdan noto'g'ri ovqatlanish natijasida insonlar o'rtasida ovqat hazm qilish tizimida buzulishlar va bunga bog'liq ravishda ortiqcha vazn muammosi nafaqat keksa yoshdagi insonlar shu bilan bir qatorda yoshlar orasida ham ortib bormoqda. Bugun Respublikamizga urologik kasalliklarini davolashda ishlatiladigan dori turlari asosan chet eldan keltiriladi.

Tadqiqotning maqsadi: zamonaviy tibbiyotda qo'llaniladigan adabiyotlarda keltirilishicha MKS – oziq-ovqat tolalari hisoblanadi. Tolalar neytral va zararsiz bo'lgani uchun, oshqozon-ichak tizimidagi toksik moddalarni, shlak, bo'sh radikallarni, radionuklidlar va og'ir metallarni adsorbsiyalaydi. Shu bilan birga oshqozon ichak traktida suyuqlikni faol so'rish natijasida bir necha barobar hajmi ortadi va organizmda to'qlik hissini keltiradi. Shu tariqa odamlarda ortiqcha vaznni oldini oladi. Ma'lumki MKS farmatsevtik ishlab chiqarishda yordamchi modda sifatida ishlatib kelinadi. Ilmiy izlanishlarimizning asosiy maqsadi MKSni biologik faol modda sifatida qo'llagan holda tabletka olish texnologiyasini ishlab chiqishdir.

Usul va uslublar: MKS-LR tabletikasi uchun substansiyning va presslanadigan massaning texnologik xossalari o'rganildi: Saralanish tarkib,%. +2000 mkm -3,0; -2000+1000 mkm -11,0; -1000+500 mkm -30,8; +250 mkm -21,7; -250 mkm - 33,5. sochiluvchanlik - 4,9 kg/s.10⁻³, sochiluvchan zichlik - 501,2 kg/m³, presslanuvchanlik- 20,0N, zichlanish koefficienti - 2,5, tabiiy og'ish burchagi -46,0 grad., qoldiq namlik (70°S)- 4-5 % ni tashkil etdi. Shu natijalarni bergan tarkib bo'yicha texnologiya tanlandi.

MKS(mikrokristallne selluloza 101)ни polivinilpirrolidon K-30 ni 96% li spirtli eritmasi bilan mo'tadil nam massa hosil bo'lguncha namlandi. Ham massa donadorlandi. So'ngra nam massa quritish javonida quritildi. Qurigan massani granulatsiya jarayonidan o'tkazdildi. Umumiy massaning 0.7% dan kalsiy stearat va kremniy dioksiddan foydalangan holda upalandi. Presslanadigan massa ZP-9 rusumli tabletka moshinasida teshigining diametri 11mmli qolipdan foydalanib 0,5 g dan tabletkalar presslandi.

Natijalar: Presslanadigan massaning texnologik xossalari o'rganilganda ijobiy natijalar olindi. Nam donadorlash usuli orqali 0,5 gr li tabletkalar olindi. Olingan tabletkalarda quyidagi sifat ko'rsatkichlari aniqlandi: tashqi ko'rinishi (oq rangli, yuzasi silliq, dumaloq), tabletka balandligini diametriga mutanosibligi (33,3 %), tabletkalarning o'rtacha og'irligi va undan chetlanishi(0,5 g ± 4,8), ishqalanishga (99,8) va sinishga (100 n) bo'lgan qattiqliklari aniqlandi.

Xulosalar: Shunday qilib, MKS (BFQ) substansiyaning texnologik xossalari o'rganilganda sochiluvchanligi salbiy ko'rsatkichga ega bo'lganligi uchun kalsiy stearat qo'shib presslanadigan massa tayyorlashdi nam donadorlash so'ng presslash orqali tabletka olish imkoniyati o'rganildi. Olingan barcha natijalar O'zbekiston Respublikasi Davlat Farmokopeyasi talablariga to'liq javob beradi.